

IFRECOR

INITIATIVE FRANÇAISE
POUR LES RÉCIFS CORALLIENS

La méthode d'évaluation rapide MANRAM MANgrove Rapid Assessment Method

Approche opérationnelle

Mathieu PINAULT Co-gérant du GIE MAREX / UMR ENTROPIE

Virginie TSILIBARIS Chargée de mission au Comité français de l'UICN

Anne CAILLAUD Responsable Outre-mer au Comité français de l'UICN Travelliker ©

Version du 7 février 2024

MAREX
Expertise & conseil en environnement marin

RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
*Liberté
Égalité
Fraternité*

ENTROPIE

IUCN Comité
Français

Institut de Recherche
pour le Développement

Déroulement des 2h30 de formation pratique

1. Matériel d'investigation et équipement – "Security first" (30min)
2. Techniques d'évaluation *in situ* – "Standardized Field Protocol" (60min)
3. La notation des données *in situ* et la bancarisation (30min)
4. Les indicateurs multi-métriques de MANRAM (30min)

1. Matériel d'investigation et équipement – "Security first"

- Les risques : faune, sanitaire et environnement
- Les spécificités morphologiques des palétuviers
- L'équipement individuel
- Les procédures de sécurité
- L'organisation logistique de la campagne

Les risques liés à la faune sauvage

En Guyane on recense une centaine d'espèces de serpents dont seulement douze sont venimeuses et dangereuses. Vous les trouverez illustrées dans ce poster.

LES SERPENTS VENIMEUX & DANGEREUX de GUYANE

Indice d'abondance de l'espèce

- 1 Très commun (1 observation sur 10)
- 2 Commun (1 observation sur 100)
- 3 Rare (moins de 10 observations sur 1000)
- 4 Très rare (moins de 1 observation sur 1000)

LES VIPÈRES

Famille des VIPERIDAE

GRAGE GRANDS CARREAUX
Loxostis munda
Taille moyenne : > à 2 m (jusqu'à 3,60 m)

CROTALÉ DES SAVANES
Crotalus durissus
Taille moyenne : 75 cm à 1,10 m

GRAGE JACQUOT
Bothrops bilineatus
Taille : 60 à 80 cm

GRAGE LICHEN
Bothrops ocellatus
Taille : 50 à 90 cm

GRAGE CARREAUX
Bothrops atrox
Taille moyenne : 75 cm à 1,20 m (jusqu'à 1,60 m)

Fig. 1 – Exemple de faune dangereuse possiblement rencontrée dans les mangroves **guyanaïses** : différentes espèces de serpents venimeux, caïman à lunettes (*Caiman crocodylus*), araignée-banane (*Phoneutria nigriventer*), crabe de mangrove (*Ucides cordatus*), jaguar (*Panthera onca*).

Les risques liés à la faune sauvage

Fig. 2 – Exemple de faune sauvage possiblement dangereuses présente dans les mangroves de **Nouvelle Calédonie** : requin citron (*Negaprion brevirostris*), crabe des palétuviers (*Scylla serrata*), tricot rayé (*Laticauda laticaudata*), huitre des palétuviers (*Saccostrea cucullata*).

Les risques sanitaires

Fig. 3 – Exemples de moustiques vecteurs de maladies (dengue, chikungunya, zika, paludisme) : moustique tigre (*Aedes albopictus*), moustique anophèle (*Anopheles funestus*), d'infections : staphylocoque doré (*Staphylococcus aureus*) et de rats (*Capromys pilorides*), vecteur de leptospirose (*Leptospira interrogans*)

Les risques liés à l'environnement de la mangrove

Fig. 4 – Risques liés à l'environnement de la mangrove : la marée montante, l'enchevêtrement et la désorientation, la vase et l'enlèvement

Les spécificités morphologiques des palétuviers

Fig. 22 – Différentes formes et tailles de palétuviers, *Rhizophora* et *Avicennia* (Din et al., 2017)

L'équipement individuel

Gilet multipoches (15 €)

Camelbak (55 €)

Lycra manches (25 €)

Waders (50 €)

Casquette (15 €)

Ardoise (15 €)

Décamètre ruban (35 €)

Gants (5 €)

Tablette étanche (270 €)

Lunette (15 €)

Fig. 5 – Matériel recommandé pour l'échantillonnage en mangrove (500 €)

Les procédures de sécurité

- Intervenir toujours par équipe d'au moins 2 observateurs
- Prévenir son équipe restée au bureau de l'intervention
- Emporter un téléphone mobile, si possible avec GPS intégré
- Prévoir un véhicule à proximité du lieu d'entrée + trousse secours
- Se badigeonner de crème solaire et de répulsif anti-moustiques
- Au retour bien se doucher et désinfecter toute coupure / blessure
- Adopter une attitude prudente et respectueuse des lieux

L'organisation logistique de la campagne

- Prévoir la meilleure saison pour l'observation des organismes ciblés (reproduction, floraison, fructification, migration, nidification, etc.), entre 6h et 17h (journée),
- Prévoir l'intervention à marée descendante, puis suivre le rythme de descente et de montée des eaux pour l'échantillonnage des stations (de la côte vers le large, puis du large vers la côte),
- Prendre connaissance des coefficients de marée et préférer les coefficients faibles à moyens, de moindre amplitude, réduisant le risque d'être "rattrapés" par la marée,
- Planifier un plan d'échantillonnage réaliste et espacer les stations en fonction du temps et des ressources disponibles (vitesse de progression de l'ordre de 3 à 4 m/min),
- Planifier à l'avance l'ordre des stations et le déroulement de l'échantillonnage (jusqu'à 20 stations par cycle de marée) – Possibilité d'installer l'application gratuite Q-Field (SIG),
- Préremplir les ardoises de notation des métriques ou installer l'application de bancarisation numérique sur la tablette ou le téléphone mobile (si possible étanches).

L'organisation logistique de la campagne

Fig. 6 – Application Q-Field® 3.0 sur une tablette et sur un téléphone mobile après importation du projet à partir de Q-GIS®

Fig. 7 – Exemple de plan d'échantillonnage et de parcours emprunté entre les placettes de 100 m², tenant compte de la marée (≈ 5 h)

2. Techniques d'évaluation *in situ* – "Standardized Field Protocol"

- Les placettes selon Hédli et al. (2009)
- La classification des métriques
- Les métriques d'évaluation de la structure
- Les métriques d'évaluation de la vitalité
- Les métriques d'évaluation de la faune associée

Les placettes selon Hédli et al. (2009)

En phytosociologie, **une placette** est une surface délimitée et localisée avec précision, dans laquelle des inventaires de végétation (parfois de faune) sont effectués (possiblement plusieurs fois durant une période). Sa taille diffère de quelques m² à 1 ha. Elles peuvent également avoir différentes géométries (circulaire, rectangulaire, polygonale) et se subdiviser en plusieurs secteurs (quadrants).

Exemple de deux placettes de 100 m² (carrée et circulaire) subdivisées en quadrants de 25 m²

Un réseau de placettes consiste en un assemblage cohérent de placettes représentatives de la variabilité spatiale de la forêt où les données sont collectées. Un tel réseau permet au gestionnaire ou à l'aménagiste de suivre avec précision l'hétérogénéité spatiale et/ou l'accroissement et l'évolution du peuplement à long terme, par comparaison de données recueillies à divers endroits et/ou à diverses dates.

La classification des métriques

Un écosystème peut être caractérisé par ses associations d'espèces. Celles-ci résultent des conditions géographiques, climatiques, morphologiques, physicochimiques, hydrodynamiques, etc. qui prévalent sur un site. Ce constat donne la possibilité d'évaluer la qualité écologique d'un milieu en se basant sur la composition et l'abondance de ses peuplements (Schlumberger, 2004).

Une étape a été franchie aux États-Unis au début des années 1980, avec la mise au point d'indicateurs multi-métriques (Index of Biotic Integrity IBI), ce qui a permis de passer de la description des peuplements à leur qualification (indicateurs). Leur état est évalué par un score qui le positionne sur une gamme de valeurs.

Sur la base de ces travaux et d'une abondante littérature renforçant ces approches, trois groupes de métriques ont été définis pour la caractérisation de l'état écologique des mangroves :

- La **structure** (habitabilité, diversité, complexité, taille, architecture, etc.),
- La **vitalité** (maladies, reproduction, compétition, mortalité, etc.),
- Les **espèces associées**, intégrant les EEE* (régulation, entretien, prédation, prolifération, etc.).

Les métriques de structure

- 1 – Fragmentation (Score)
- 2 – Hauteur (m)
- 3 – Circonférence des troncs (cm)
- 4 – Densité des arbres adultes (/100m²)
- 5 – Diversité spécifique (nb Sp.)

Les métriques de vitalité

- 6 – Etat de santé (% nécroses)
- 7 – Densité de juvéniles (/100m²)
- 8 – Déchaussement (Score)
- 9 – Usages (/100m²)
- 10 – Epibiose symbiotique (%)

Les métriques de faune associée

- 11 – Avifaune autochtone (Score)
- 12 – Bioturbation des crabes Score)
- 13 – Espèces remarquables (Score)
- 14 – EEE (Score)
- 15 – Peuplements de poissons (Score)

* EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

Les métriques d'évaluation de la structure

La fragmentation de la mangrove (score 0 à 3 toutes sp. confondues)

Fig. 9 – Estimation du pourcentage de recouvrement

SCORE (0 À 3)

0. La mangrove est très fragmentée. Les patchs sont peu nombreux, de petites tailles et distants de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, couvrant moins de 20% du substrat.

1. La mangrove est fragmentée. Les patchs sont nombreux, de petites tailles, distants de plusieurs mètres à une dizaine de mètres et couvrent moins de 50% du substrat.

2. La mangrove est peu fragmentée. Les patchs sont coalescents et couvrent plus de 50% du substrat.

3. La mangrove est continue et couvre plus de 80% du substrat.

- À estimer cartographiquement, puis à contrôler *in situ*
- 1 estimation par secteur de 100 à 300 m de côté (selon la surface totale de la mangrove), centré sur la station
- Résultat fourni en score de 0 à 3

Fig. 8 – Estimation du taux de fragmentation

Les métriques d'évaluation de la structure

La hauteur des palétuviers (en mètres pour chaque espèce) :

Fig. 10 – La croix du bûcheron

Fig. 11 – L'ombre portée

Fig. 12 – La duplication de la taille du 2^e observateur

- Méthode à ajuster en fonction de l'environnement
- Et en fonction des préférences personnelles
- Comparer les estimations des 2 observateurs
- 3 à 5 réplifications par placette de 100 m²
- Résultat moyen fourni en mètres à partir du sol

Les métriques d'évaluation de la structure

La circonférence des troncs (en cm pour chaque espèce)

Fig. 13 – Hauteur de mesure en fonction du port et de la nature du système racinaire

Fig. 14 – Technique du ruban gradué (MAREX, 2023)

- Hauteur de mesure à ajuster en fonction de l'arbre
- 3 à 5 réplifications par placette de 100 m²
- Résultat moyen fourni en centimètres

Les métriques d'évaluation de la structure

La densité des pieds adultes (en pieds/100m² pour chaque espèce)

Fig. 15 – Principe de dénombrement par placette

Fig. 17 – Pieds adultes uniques (*R. mangle* et *S. alba*)

Fig. 16 – Pas toujours simple *in situ*...

- Des morphotypes de palétuviers très variables
- Ne comptabiliser que les pieds vivants
- Comparer les estimations des 2 observateurs
- 1 comptage par placette de 100 m²
- Ou bien : Σ 4 comptages par placettes de 25 m²
- Résultat fourni en nombre de pieds adultes/100 m²

Les métriques d'évaluation de la structure

La diversité spécifique (score 0 à 3 toutes espèces confondues) :

Fig. 18 – Exemple d'espèces de palétuviers et d'espèces associées de Madagascar (Ranaivojaona et al., 2022)

SCORE (0 À 3)

0. Seules des espèces associées à la mangrove et halophiles sont présentes, mais aucune espèce de palétuvier.

1. La mangrove est composée d'une seule espèce de palétuvier.

2. La mangrove est composée de plusieurs espèces, mais une seule représente plus de 80% de la densité totale.

3. La mangrove est plurispécifique et aucune espèce ne représente à elle seule plus de 80% de la densité totale.

- Nécessite une connaissance taxonomique des espèces de palétuviers par région
- Nécessite de savoir distinguer les palétuviers *stricto sensu* des espèces associées et halophytes
- Ce Score est calculé automatiquement dans le fichier de saisie à partir des résultats de densité de palétuviers par espèce. Il ne nécessite donc aucune saisie spécifique *in situ* et est évalué par placette de 100 m².
- Résultat fourni en score de 0 à 3

Les métriques d'évaluation de la vitalité

L'état de santé (score 0 à 3 pour chaque espèce) :

Fig. 19 – Symptômes de (A) anthracnose, (B) brûlure des feuilles, (C) tache brune, (D) broutage par les insectes, (E) tache noire et (F) tache grise observés sur les espèces de palétuviers de Malaisie (Abdullah et al., 2022)

Fig. 20 – Gale du *Rhizophora mangale* (Betancur, 2014)

SCORE (0 À 3)

0. Les palétuviers présentent de nombreuses nécroses foliaires, des branches mortes et des symptômes de maladies. De nombreux pieds sont déjà morts. État très dégradé.

1. Les palétuviers présentent de fréquentes nécroses foliaires et des branches mortes, avec quelques pieds morts (< 2).

2. Les palétuviers présentent quelques nécroses foliaires et/ou branches mortes, mais aucun pied n'est mort récemment.

3. Les nécroses foliaires et branches mortes sont très rares et aucun pied n'est mort. État de santé optimum.

- **1 estimation par placette de 100 m²**
- **Résultat fourni en score de 0 à 3**

Les métriques d'évaluation de la vitalité

La densité de juvéniles - recrutement (en juv./100m² toutes sp. conf.) :

Fig. 21 – Juvéniles de *Sonneratia alba* et de *Rhizophora mucronata* à Mayotte (MAREX, 2023)

- Ne comptabiliser que les pieds vivants
- 1 comptage par placette de 100 m²
- Ou bien : Σ 4 comptages par placettes de 25 m²
- Résultat fourni en nombre de pieds juvéniles/100 m²

Les métriques d'évaluation de la vitalité

Le déchaussement racinaire - érosion (score 0 à 3 toutes sp. conf.) :

Fig. 22 – Modèle de la réorganisation hydro-sédimentaire d'une mangrove en érosion à Mayotte (Jeanson et al., 2018)

Fig. 23 – Profil érosif et système racinaire de *Rhizophora*

SCORE (0 À 3)

0. Les racinelles des palétuviers, habituellement ancrées dans le sédiment, sont entièrement apparentes et les arbres sont déstabilisés ou couchés. La pente du substrat est en escalier.

1. Des racinelles sont apparentes et la pente du substrat est fortes, mais les arbres sont stables.

2. Seule la bordures la plus maritime de la mangrove présente une pente accentuée, mais les racines restent ancrées.

3. Aucune érosion n'est visible, la pente du substrat est douce et les racines sont solidement ancrées.

1 estimation par placette de 100 m²

Score de 0 à 3

Les métriques d'évaluation de la vitalité

Les stigmates d'exploitations et d'usages (score 0 à 2 toutes sp.) :

Stigmates d'exploitations et d'usages

SCORE (0 À 2)

0. Les stigmates (tassement, coupe, écorçage, brûlis, déchets, etc.) sont nombreux et récents. La mangrove est surfréquentée et surexploitée, impactant l'écosystème.

1. Les stigmates sont visibles, mais peu nombreux et ne semblent pas affecter directement la vitalité de l'écosystème.

2. Aucun stigmate d'usage ou d'exploitation n'est visible, quel que soit le niveau de vitalité général de la mangrove.

- 1 estimation par placette de 100 m²
- **Résultat fourni en score de 0 à 2**

Fig. 24 – Exemples de stigmates d'exploitation et d'usages anthropiques : déchets, coupe blanche, brûlis

Les métriques d'évaluation de la faune associée

Avifaune, bioturbation, sp. clé de voute et EEE (scores 0 à 3) :

Fig. 25 – Avifaune autochtone

0. Aucune espèce observée, ni aucun nid, trace, empreinte, fèces, chant, etc.
1. Aucune espèce observée, mais présence de nids, traces, empreintes, fèces, chants, etc.
2. Rares individus observés, quel que soit le nombre de traces
3. Nombreux individus observés quel que soit le nombre de traces

Fig. 26 – Bioturbation par les crabes

0. Aucune espèce observée, aucun terrier.
1. Quelques crabes et/ou terriers.
2. Nombreux crabes et/ou terriers

Fig. 27 – Espèces "remarquables"

0. Aucune espèce observée, aucune trace, empreinte, fèces, chant, poil, odeur, etc.
1. Observation et/ou présence de traces, empreintes, fèces, chants, poils, odeur, etc.

Fig. 28 – Animaux domestiques, élevage et espèces exotiques animales et végétales envahissantes

0. Nombreux individus observés quel que soit le nombre de traces
1. Rares individus observés, quel que soit le nombre de traces
2. Aucune espèce observée, mais présence de traces, empreintes, fèces, chants, poils, semences, etc.
3. Aucune espèce observée, aucune trace, empreinte, fèces, chant, poil, semences, etc.

- 1 estimation par placette de 100 m² et au-delà (portée visuelle et auditive de l'observateur)
- Résultats fournis en scores de 0 à 3, 0 à 2 ou 0 à 1

Remarque : la faune mobile étant potentiellement fuyante, notamment l'avifaune, il est extrêmement complexe d'estimer si un individu aurait ou non traversé la placette de 100 m² sans la présence de l'observateur. En ce sens, tout individu observé ou entendu au cours de l'échantillonnage d'une station, même fugace et au-delà des limites de la placette, sera comptabilisé dans les inventaires.

Espèces remarquables : structurantes, clé de voute, protégées, menacées (IUCN, CITES, CMS...).

3. La notation et la bancarisation des données *in situ*

- Les ardoises pré-remplies
- Le tableau Excel[®] type
- L'application téléphonie mobile

Les ardoises pré-remplies

Prise de notes *in situ* - peuplements palétuviers (observateur n°1) :

- Relever les métriques générales (toutes espèces confondues)
 - Fragmentation de la mangrove (contrôle/vérification *in situ*)
 - Densité des palétuviers juvéniles
 - Déchaussement / érosion des racines de palétuviers
 - Stigmates d'exploitation (déchets, usages, coupe, etc.)
- Relever les métriques spécifiques à chaque espèce de palétuvier :
 - Hauteur de la canopée
 - Circonférence des troncs
 - Densité des palétuviers adultes
 - État de santé
 - Recouvrement des racines de palétuviers par l'épibiose symbiotique
- Le dos de l'ardoise sera réservé pour les calculs de moyennes (circonférences, hauteurs), de sommes (densités par quadrants) et les prises de notes

Les ardoises pré-remplies

Prise de notes *in situ* - peuplements associés (observateur n°2) :

- Relever les abondances ou présence/absence de la faune associée
 - Score avifaune
 - Score bioturbation
 - Score espèces "remarquables"
 - Score EEE
- Réaliser un inventaire floristique et faunistique restreint :
 - Des espèces dominantes (palétuviers, reptiles, insectes, oiseaux, etc.)
 - Des espèces remarquables (UICN, CITES, CMS, halieutiques, etc.)
 - Des espèces protégées (arrêté ministériel et/ou préfectoral)
- Le dos de l'ardoise sera réservé pour les prises de notes
- Gérer l'orientation et le respect de l'ordre des stations

4. Les indicateurs multi-métriques de MANRAM

- Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?
- Les indicateurs multi-métriques (état écologique général)
- Les indicateurs complémentaires (environnement abiotique)
- Notions de standardisation et d'intercalibration
- Notion d'état écologique de référence
- Temps de croissance et de résilience de l'écosystème
- Structure spatiale et temporelle des mangroves

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Fig. 14 – Stratégie d’acquisition des données *in situ* et de leur utilisation sous forme d’indicateurs écologiques (Navarro, 2017)

Rappel de terminologie : qu'est ce qu'un indicateur ?

Qu'est ce qui définit un bon indicateur ?

Source : *Biodiversity Indicators Partnership*

- Basé sur les données disponibles (ou acquérable aisément)
- Scientifiquement valable (reconnu comme fiable)
- Adapté aux besoins des utilisateurs
- Utilisé - pour mesurer les progrès, alerter rapidement en cas de problèmes, comprendre un problème, créer des rapports, sensibiliser, etc.
- Facile à comprendre
- Réactif au changement
- "Parrainé" par une institution

Les indicateurs composites (état écologique général)

- Métriques de structure**
- 1- Fragmentation (%)
 - 2- Hauteur (m)
 - 3- Circonférence (cm)
 - 4- Densité adultes (pieds/100m²)
 - 5- Diversité spécifique (nb sp.)

Indicateur de structure
= Moyenne Scores 1 à 5

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

- Métriques de vitalité**
- 6- État de santé (% nécrose)
 - 7- Densité juvéniles (pieds/100m²)
 - 8- Déchaussement (cm)
 - 9- Stigmates usages (nb./100m²)
 - 10- Épiphytie symbiotique (%)

Indicateur de vitalité
= Moyenne Scores 6 à 10

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

- Métriques de faune associée**
- 11- Avifaune autochtone (nb./100m²)
 - 12- Bioturbation crabes (nb./100m²)
 - 13- Sp. "clé de voute" (nb./100m²)
 - 14- EEE (nb./100m²)
 - 15- Poissons (nb./100m²)

Indicateur de faune associée
= Moyenne Scores 11 à 15

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Calcul de l'indicateur global (Score)

Indicateur global
= Moyenne Scores 1 à 15

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais

Fig. 15 – Processus de calcul des scores normalisés (0 à 3), permettant de calibrer les valeurs des métriques sur une seule et même grille de lecture, pour permettre le calcul des indicateurs thématiques et global.

Les indicateurs complémentaires (envir. abiotique)

Indicateurs hydrologiques

- Salinité, pH, T°C, etc.
- Débit des chenaux de houle et des affluents

Indicateurs sédimentaires

- Granulométrie / épaisseur du sol
- Matière organique / pollutions diverses
- Etat écologique des sédiments (REDOX)

Indicateurs d'anthropisation

- Assainissement,
- Occupation du bassin versant...

Notions de standardisation et d'intercalibration

Les RAM = Estimation rapide sans matériel (ou très léger)

- Calibration des capteurs sensoriels de l'observateur (entraînement)
- Recours à des procédures, cotations et astuces d'évaluation

Les RAM = Forte répllication de stations (10 à 20 par cycle de marée)

- Organisation rigoureuse de l'échantillonnage et de l'acquisition
- Ne pas négliger l'équipement d'intervention

Les RAM = Outils de spatialisation et de suivis temporels

- Centralisation par territoire des données existantes (cartes)
- Développement de référentiels régionaux et si possible par habitat
- Intégration aux réseaux de surveillance – pérennisation / complémentarité des approches

Notion d'état écologique de référence

Les indicateurs multi-métriques développés spécifiquement pour la méthode MANRAM doivent être associés à des seuils de référence afin d'interpréter les résultats et d'évaluer leur capacité indicatrice (Jameson et al., 1998, Jameson et al., 2001). Nous avons vu qu'une solution proposée est d'établir un référentiel régional, spécifique à la zone géographique étudiée. Cela permet de comparer les résultats à une base de connaissances partagée représentative de l'état écologique médian de la zone.

Ce référentiel régional permet d'évaluer une station, un ensemble de stations ou une surface (p.ex. habitat/faciès) par un score qui les positionne sur une gamme de valeurs "normales" au sein du référentiel donné (Schlumberger, 2004). Si cette étape de contextualisation des résultats est indispensable pour attribuer un sens écologique relatif à un score numérique, en revanche, elle n'informe pas sur le potentiel écologique maximal offert par la station, l'ensemble de stations ou la surface (habitat/faciès) étudiés.

L'état écologique de référence représente l'état écologique optimal de la zone (Jameson et al., 1998, Clewell et Aronson, 2013). L'écart entre le score écologique estimé *in situ* et l'état écologique de référence fournit une estimation de la "performance écologique" locale (Castro-Sanguino et al., 2021). Clewell et Aronson (2013) insistent sur le fait qu'un état écologique de référence est relatif à des états alternatifs, localisés et transitoires. Déterminer un état vierge ou original reste un exercice délicat car les écosystèmes sont dynamiques et adaptatifs dans le temps et dans l'espace (Folke, 2006).

Dans le cadre de MANRAM, l'état écologique de référence des habitats est déterminé :

- **Soit expérimentalement, en conservant les stations dont les scores des indicateurs sont les plus élevés (5%). Cette option ne sera envisagée que lorsque la pression d'échantillonnage à l'échelle du territoire (île, écorégion) sera importante (> 100 stations sur le territoire évalué),**
- **Soit à dire d'expert (connaissances anciennes des récifs concernés) lors des ateliers de 2025-2026.**

Temps de croissance de l'écosystème

Fig. 6 – Schéma conceptuel du cycle de vie biogéomorphologique des arbres littoraux - L'axe des abscisses exprime un gradient spatiotemporel. G : phase géomorphologique, P : phase pionnière, B : phase biogéomorphologique, E : phase écologique. Fusion racinaire entre les arbres (a) et (b), et système racinaire de l'arbre (c) (modifié à partir de Corenblit et al., 2014).

Temps de résilience de l'écosystème

Fig. 7 & 8 – Schéma théorique de renouvellement d'une mangrove suite au passage d'une tempête (altérations mécaniques) et temps estimatifs de récupération (Duke, 2001) & Structure du couvert forestier, position topographique et drainage contribuant aux différences de vulnérabilité et de résilience des mangroves aux dommages causés par les cyclones – Ex. de la Floride post Irma (Lagomasino et al., 2021)

Structure spatiale des mangroves - Faciès

Fig. 17 – Zonation des espèces de palétuviers d'une mangrove « idéale » à Mayotte (Dupont, 2022)

Structure temporelle des mangroves – Saisonnalité

Fig. 19 – Illustration de l'utilisation spatiale et temporelle de la mangrove, comme habitat essentiel, pour une variété de faune associée – ex de la Floride (Hawkey, 2012)

- Peu de variation structurelle de la mangrove avec les saisons
- Production (feuilles, fleurs, fruits et juvéniles) accentuée en saison humide
- Eaux interstitielles dessalées en saison humide
- Saisonnalité marquée pour certaines espèces de faune associée
- Possible saisonnalité des pressions agissant sur la vitalité de l'écosystème (parasitisme, pollutions, chasse, pêche, déchets...)

Fig. 18 – Variations temporelles des flux de carbone et d'eau dans une forêt de mangrove subtropicale : aperçus d'une décennie. NEP : production nette de l'écosystème, GPP : production primaire brute, RECO : respiration de l'écosystème, ET : évapotranspiration (Gou et al., 2023)

L'application téléphonie mobile

Application principe :

Donnée acquise in situ brute (m, cm, nombre, etc.)

Automatisation

Normalisation de chaque métrique selon un référentiel régional

Automatisation

Calcul des indicateurs composite d'état écologique

Automatisation

Estimation selon le référentiel en vigueur de l'état de la station échantillonnée (Très bon, bon, moyen, faible, très faible)

BIBLIOGRAPHIE

- **Abdullah, M. M., Mohd Alwi, N., & Sahibu, A. (2022).** Evaluation of foliar disease incidence and severity of mangroves in Universiti Malaysia Terengganu. *Universiti Malaysia Terengganu Journal of Undergraduate Research*, 4(1), 63–74. <https://doi.org/10.46754/umtjur.v4i1.261>
- **Betancur, S. (2014, October 8).** Have you seen galls on *Rhizophora mangle* forest? ResearchGate. <https://www.researchgate.net/>
- **Castro-Sanguino C, Ortiz JC, Thompson A, Wolff NH, Ferrari R, Robson B, ..., Uthicke S (2021).** Reef state and performance as indicators of cumulative impacts on coral reefs. *Ecological Indicators*, 123, 107335.
- **Clewell AF, Aronson J (2013).** Ecological references. *Ecological Restoration: Principles, Values, and Structure of an Emerging Profession*, 137-153.
- **Corenblit, D., Steiger, J., Mazal, L., & Till-Bottraud, I. (2020).** Relier la biogéomorphologie fluviale à l'écologie évolutive : un focus sur les arbres riverains pionniers. *Géomorphologie : Relief, Processus, Environnement*, 26(1), 55–72. <https://doi.org/10.4000/geomorphologie.14127>
- **Din, N., Ngo-Massou, V. M., Essomè-Koum, G. L., Ndema-Nsombo, E., Kottè-Mapoko, E., & Nyamsi-Moussian, L. (2017).** Impact of urbanization on the evolution of mangrove ecosystems in the Wouri River Estuary (Douala Cameroon). In *Coastal wetlands: Alteration and remediation* (pp. 81-131). Cham: Springer International Publishing.
- **Duke, N. C. (2001).** Gap creation and regenerative processes driving diversity and structure of mangrove ecosystems. *Wetlands Ecology and Management*, 9(3), 267–279. <https://doi.org/10.1023/A:1011121109886>
- **Folke C (2006).** Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses. *Global environmental change*, 16(3), 253-267.
- **Gou, R., Buchmann, N., Chi, J., Luo, Y., Mo, L., Shekhar, A., Feigenwinter, I., Hörtnagl, L., Lu, W., Cui, X., Meng, Y., Song, S., Lin, G., Chen, Y., Liang, J., Guo, J., Peng, H., & Lin, G. (2023).** Temporal variations of carbon and water fluxes in a subtropical mangrove forest: Insights from a decade-long eddy covariance measurement. *Agricultural and Forest Meteorology*, 343, 109764. <https://doi.org/10.1016/j.agrformet.2023.109764>
- **Hawkey, J. (2012).** Mangroves provide critical habitat [Infographie]. Integration and Application Network, University of Maryland Center for Environmental Science. <https://ian.umces.edu/media-library> (Licence : CC BY-SA 4.0)
- **Hédil R, Svátek M, Dančák M, Rodzay AW, Salleh AB M, Kamariah AS (2009).** A new technique for inventory of permanent plots in tropical forests: a case study from lowland dipterocarp forest in Kuala Belalong, Brunei Darussalam. *Blumea-Biodiversity, Evolution and Biogeography of Plants*, 54(1-2), 124-130.
- **Jameson SC, Erdmann MV, Gibson Jr GR, Potts KW (1998).** Development of biological criteria for coral reef ecosystem assessment. *Atoll Research Bulletin*.

- **Jameson SC, Erdmann MV, Karr JR, Potts KW (2001).** Charting a course toward diagnostic monitoring: a continuing review of coral reef attributes and a research strategy for creating coral reef indexes of biotic integrity. *Bulletin of Marine Science*, 69(2), 701-744.
- **Jeanson, M., Dolique, F., & Anthony, E. J. (2018).** Processus morphodynamiques et sédimentaires dans les mangroves en érosion de Mayotte, océan Indien. *VertigO-la revue électronique en sciences de l'environnement*, (18-2).
- **Lagomasino, D., Fatoyinbo, L. E., Castañeda-Moya, E., & Morton, D. C. (2021).** Storm surge and ponding explain mangrove dieback in southwest Florida following Hurricane Irma. *Nature Communications*, 12, 4003. <https://doi.org/10.1038/s41467-021-24253-y>
- **Navarro LM, Fernandez N, Guerra C, Guralnick R, Kissling WD, Londoño MC, ... Pereira HM (2017).** Monitoring biodiversity change through effective global coordination. *Current opinion in environmental sustainability*, 29, 158-169.
- **Ranaivojaona, S. B., Tsiavahananary, T. J., Ramiandrisoa, B. A., & Ranarijaona, H. L. T. (2022).** Dynamique écologique des mangroves urbaines et péri-urbaines de l'ouest de Madagascar : Cas d'Antsohihy et de Morondava. Dans J.-P. Profizi, S. Ardila-Chauvet, C. Billot, P. Couteron, M. Delmas, T. M. H. Diep, P. Grandcolas, K. Kokou, S. Muller, A. S. Rana, H. L. T. Ranarijaona, & B. Sonké (Éds.), *Biodiversité des écosystèmes intertropicaux : Connaissance, gestion durable et valorisation* (Chap. 28). IRD Éditions.
- **Schlumberger O (2004).** L'état écologique des plans d'eau ; des acquis... et des interrogations : le peuplement piscicole est-il un indicateur pertinent ? *Ingénieries eau-agriculture-territoires*, (39), p-17.